

КИЧИК БИЗНЕСНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Салимова Дилноза Абдигофировна

Ўзбекистон Банк молия академияси

Давлат молияси ва халқаро молия мутахассислиги магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067406>

Аннотация. Ушбу мақолада кичик бизнесни молиялаштиришнинг тарихий ривожланиши, замонавий хусусиятлари ва миллий тажрибаси таҳлил қилинган. Тадқиқотда кичик бизнеснинг иқтисодий тизимдаги ўрни, унинг самарадорлик, инновация ва ижтимоий барқарорликка қўшадиган ҳиссаси асосланган. Ўзбекистонда кичик бизнесни қўллаб-қувватлашнинг институционал асослари, молиявий ёрдам воситалари, рақамли трансформация жараёнлари ҳамда ҳудудий ривожланишдаги фарқлар очиб берилган. Шунингдек, узоқ муддатли кредит маҳсулотлари, рақамли инфратузилма, касбий таълим ва экспорт салоҳиятини ривожлантириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, молиялаштириш манбалари, инновация, рақамли трансформация, институционал қўллаб-қувватлаш, микрокредитлар, узоқ муддатли кредитлар.

Институционал жиҳатдан, кичик бизнесни ривожлантиришда ҳуқуқий-муассасавий базалар роли ҳам катта аҳамиятга эга. Давлат тадбиркорлик суб'ектларини қўллаб-қувватлаш, ҳуқуқий кафолатларни мустаҳкамлаш, кредит ресурсларидан фойдаланишни кенгайтириш, бюрократик тўсиқларни камайтириш орқали инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда кичик бизнес учун молиявий ресурсга кириш имконияти ҳали ҳам диққатга моликдир. Микрокредитлаш, имтиёзли кредитлар, грантлар ва банк инфратузилмасида малакали маҳсулотлар мавжуд бўлиб, улар тадбиркорлар учун асосий манбаалар саналади. Аммо узоқ муддатли молиялаштиришнинг етишмаслиги ва юқори фоиз ставкалари етарли даражада бартараф қилинмаган муаммолардир. [2]

Кичик бизнестинг ривожланиши замонавий рақамли технологиялар орқали ҳам асосий қадамга айланмоқда. Интернет савдосига ўтиш, электрон плат-формалар орқали рўйхатдан ўтиш жараёнларини соддалаштириш каби ислохотлар бизнесни тез ва осонлик билан бошлашга кўмаклашади. Бир вақтда, рақамли инфрақурулмишнинг етишмаслиги айрим ҳудудларда бу жараённи чекламоқда.

Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида кичик бизнеснинг ривожланиши турлича хусусиятларга эга. Қишлоқ ҳудудларда кичик фермерлик ва хунармандлик муҳим роль ўйнайди, шаҳарларда эса савдо, хизматлар ва таъмир-қурилиш соҳалари ривожланмоқда. [3]

Халқаро молиявий институтлар томонидан ҳам қатор лойиҳалар амалга оширилмоқда. Масалан, Ислон тараққиёт банки гуруҳи (IsDB) 2025–2027 йилларга мўлжалланган лойиҳалар доирасида МУМ ва КУБ билан ишлаш учун \$40 млн маблағ ажратган. Шундан \$30 млн — муробаха принцибига асосланган кредитлар учун, \$7,5 млн — кредит кафолатлари, \$1,75 млн — бизнес-инженерлик ва иқтидорни кучайтириш дастурлари учун сарфланади. [4]

IFC билан ҳам тузилган ҳамкорликлар сезиларли аҳамиятга эга. 2024 йил октябрда IFC «Ипак йўли» банки орқали кичик ва аёл тадбиркорлар учун \$42 млн синдикат кредит ажратди; бу маблағнинг 25% аёлларга ажратилган. Ушбу дастур КУБлар учун молиялаштириш имкониятларини кенгайтириш мақсадида ташкил этилгани таъкидланган. Шундан ташқари, 2024 йил июнида IFC «Ҳамкорбанк» билан энг кам иштирокчи аёл тадбиркорлар учун \$50 млн миқдорида кредит меморандумини имзолади — унинг 35% қисми аёлларга қаратилади.

Хорижий ҳамда давлат институтлари томонидан молиялаштириш учун мўлжалланган кредитлар ҳам мавжуд. Масалан, ОПЕС тараққиёт фонди Ўзбекистондаги Uzpromstroybank орқали 2022 йилда SMEларга \$30 млн кредит ажратди. Бу кредит дастлаб, 4,600 та КУБни қўллаб-қувватлашга қаратилган, кейин доираи яна 7,500 та корхонагача кенгайтирилди.

Рақамли ва инновацион молиявий технологиялар соҳасида IT Park Ventures венчур фонди муҳим роль ўйнайди. У 10 млн долларлик фонд бўлиб, дастлабки босқич технологик стартапларни қўллаб-қувватлаш, менторлик, халқаро венчур капитали билан ҳамкорлик имкониятларини тақдим этади. Бу фонд маҳаллий инновацион бизнес учун катта имконият очмоқда.

Kapitalbank [5] «иш капитали учун» (working capital) кредитлар таклиф қилмоқда — 10 млрд сўмгача кредит, йиллик 24% миллий валютада, 13% ташқи валютада, муддат эса 36 ойгача, 3 ойлик grace period билан «Kapitalbank» АТВ. Trustbank [6] эса кичик бизнес, фемили тадбиркорлик, уларнинг ревеню ва қурилиш учун микрокредит ва микролизинг хизматларини таклиф қилади. Микрокредит миқдори — энг кўп 1000 минимал иш ҳақиға тенг, микролизинг эса 2000 минимал иш ҳақиғача. Бу хизматлар субсидияланган ставкада, айрим ҳолларда 50% гача дисконт билан берилади.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда кичик бизнесни молиялаштириш манбалари энг кенг кўламда шаклланмоқда. Факторинг, supply chain finance, микрокредитлар, венчур фондлар, халқаро ва миллий банк кредитлари, давлат дастурлари, институционал ёрдам ва совет-жеҳатлар — барчаси мавжуд тизимни мустаҳкамлашни кўзламоқда. Бу мулоқат ва амалий қўллаб-қувватлаш ўз навбатида иқтисодий мустақиллик, инновация, рақобатбардошлик ва ижтимоий барқарорлик сари йўл очмоқда.

Кичик бизнесни молиялаштиришнинг ривожланиши ва хусусиятлари ҳақида олиб борилган таҳлиллардан келиб чиқадиган хулосалар шуни кўрсатадики, кичик тадбиркорлик субъектлари ҳар доим иқтисодий тараққиётнинг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида намоён бўлган. Тарихий жиҳатдан олганда, кичик бизнес қадимдан анъанавий ишлаб чиқариш ва маҳаллий ҳунармандчилик шаклларида ўз ифодасини топиб, кейин индустриал инқилоб даврида саноатлашув жараёнлари билан уйғун ривожланди, замонавий босқичда эса инновация ва рақамли иқтисодиёт асосида янги кўриниш олди.

Ўзбекистон тажрибаси эса ушбу хусусиятларнинг амалий қиёфасини яққол намоён қилади. Мамлакатда кичик бизнесни институционал қўллаб-қувватлаш учун қатор ҳуқуқий ва ташкилий асослар яратилган. Хусусан, Президентнинг PQ-306-сонли қарори доирасида кичик бизнесни молиявий таъминлаш механизмлари мустаҳкамланди, махсус банк орқали ресурсларни тақсимлаш тизими йўлга қўйилди. Шу билан бирга,

микрокредитлар, грантлар ва имтиёзли молиявий дастурлар кичик тадбиркорлар учун муҳим манба бўлиб хизмат қилмоқда, бироқ узоқ муддатли молиялаштириш воситаларининг етарли эмаслиги ва фоиз ставкаларининг юқорилиги ҳамон ҳал этилиши лозим бўлган муаммолар қаторида қолмоқда. Рақамли трансформация жараёнлари кичик бизнес учун катта имкониятлар яратмоқда: бизнесни рўйхатдан ўтказиш жараёни соддалаштирилди, электрон хизматлар кенгаймоқда, аммо айрим ҳудудларда рақамли инфратузилманинг ривожланмаганлиги бу жараённинг тўла самарасини чеклаб турибди. Шунингдек, ҳудудий ривожланишдаги фарқлар ҳам диққатга сазовордир: қишлоқ жойларда фермерлик ва ҳунармандчилик устувор бўлса, шаҳарларда савдо, хизмат кўрсатиш ва таъмир соҳалари устувор аҳамиятга эга.

Биринчидан, узоқ муддатли ва имтиёзли кредит маҳсулотлари турини кўпайтириш ва уларнинг фоиз ставкаларини камайтириш орқали кичик бизнеснинг молиявий барқарорлигини таъминлаш зарур. Иккинчидан, рақамли бизнес платформаларини янада кенгайтириш, айниқса қишлоқ ҳудудларда электрон тижорат ва рақамли молиявий хизматларга кириш имкониятларини яратиш муҳим. Учинчидан, касбий таълим ва малака ошириш дастурларини кучайтириш орқали тадбиркорларнинг билим ва кўникмаларини ошириш, уларнинг бозорда рақобатбардошлигини таъминлаш лозим. Тўртинчидан, инфрақурулмишни барқарор ривожлантириш — транспорт, коммуникация ва кадрлар тайёрлаш соҳаларидаги ислохотлар кичик бизнес учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратишга хизмат қилади. Бешинчидан, экспортга чиқиш имкониятларини кенгайтириш, айниқса кичик бизнеснинг халқаро бозорларга чиқишини осонлаштирувчи молиявий ва ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш, шу билан бирга экологик барқарорликни таъминлайдиган лойиҳаларга имтиёзли имкониятлар тақдим этиш муҳим ҳисобланади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://www.researchgate.net/publication/394516753_American_Journal_of_Business_Practice_Characteristics_of_Small_Business_Development_in_Uzbekistan
2. <https://europeanscience.org/index.php/2/article/download/1062/1029/2066>
3. <https://academiaone.org/index.php/8/article/download/944/784/1694>
4. <https://www.kun.uz/en/news/2025/01/07/islamic-development-bank-group-approves-40-million-to-support-small-businesses-in-uzbekistan>.
5. <https://kapitalbank.uz/en/corporate/crediting/loans-for-small-business>
6. <https://trustbank.uz/en/corporate/crediting/microcredit>.